

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

¹Khakimov Orziqul, ²Rajabaliyev Shavkat

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²3rd Stage Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

¹Хакимов Орзикул, ²Раджабалиев Шавкат

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент 3-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O'RNI

¹Xakimov Orziqul, ²Rajabaliyev Shavkat

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.

abstract

Public control in the construction of civil society is a factor that serves to ensure that social justice is stable in society, with intolerance, equality, responsibility and responsibility in the relations of the individual, society and the state. It ensures that human rights and freedoms are not only guaranteed by the state, but also their priority in the activities of state bodies. Finally, the presence of public control is an indicator that political power, literally, is in the hands of the people. The authors expressed their opinion in this article that the activity of people in civil society, the lack of indifference to social phenomena, the need for each executive employee to teranly realize that his activities are under the control of the public are important in the development of society.

аннотация

При построении гражданского общества общественный контроль является фактором, служащим для того, чтобы социальная справедливость в обществе была устойчивой, чтобы в отношениях личности, общества и государства существовали нетерпимость, равенство, ответственность и ответственность. Он гарантирует, что права и свободы человека не только гарантируются государством, но и

являются приоритетными в деятельности государственных органов. Наконец, наличие общественного контроля является показателем того, что политическая власть находится буквально в руках народа. Авторы данной статьи высказали свое мнение о важности в развитии общества активности людей в гражданском обществе, равнодушия к общественным явлениям, необходимости каждому руководящему работнику глубоко осознавать, что его деятельность находится под общественным контролем.

annotatsiya

Fuqarolik jamiyatini barpo etishda jamoatchilik nazorati jamiyatda ijtimoiy adolat barqaror bo'lishi uchun shaxs, jamiyat va davlat munosabatlarida murosasizlik, tenglik, mas'uliyat va javobgarlik bo'lishi uchun xizmat qiladigan omildir. U insonning huquq va erkinliklari nafaqat davlat tomonidan kafolatlanishi, balki davlat organlari faoliyatida ularning ustuvor bo'lishini ta'minlaydi. Va nihoyat, jamoatchilik nazoratining mavjudligi siyosiy hokimiyat, tom ma'noda xalq qo'lida bo'lishining ko'rsatkichi hisoblanadi. Mualliflar ushbu maqolada fuqarolik jamiyatida kishilarning faolligi, ijtimoiy hodisalarga befarq bo'lmasligi, har bir rahbar xodimning o'z faoliyatining jamoatchilik nazorati

ostida ekanligini teran anglashi zarurligi jamiyat rivojida muhim ahamiyatga egaligi haqida o'z mulohazalarini bildirgan..

Keywords:

civil society, state control, state power, non-profit organizations, political parties, self-governing bodies, media.

Ключевые слова:

гражданское общество, государственный контроль, государственная власть, НПО, политические партии, органы самоуправления, средства массовой информации.

Kalit so'zlar:

fuqarolik jamiyati, davlat nazorati, davlat hokimiyati, nodavlat notijorat tashkilotlar, siyosiy partiyalar, o'zini-o'zi boshqaruv organlari, ommaviy axborot vositalari.

© 2023. *Khakimov Orziqul, Rajabaliyev Shavkat.*

Kirish

Mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish ikki yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchidan, davlat o'zining bosh boshqaruv subyekti maqomini saqlagan holda, jamoat tashkilotlar bilan aloqalarni yangi asosga o'tkazmoqda. Endi davlat o'zining muayyan funksiyalarini, bir qator vakolatlarini, huquq va resurslarni jamoat tashkilotlariga o'tkazmoqda. Shu yo'l bilan davlat jamoat tashkilotlarining o'zini o'zi boshqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ikkinchi tomondan jamiyat jamoat tashkilotlarini rivojlantirish orqali ularning ulkan salohiyatini mamlakatni boshqarish yo'nalishida faollashtirmoqda. Endi davlat fuqarolar bilan munosabatlarni yangicha asosga o'tkazish uchun yangi tipdagi munosabatlar, ya'ni shartnoma va boshqa munosabatlarni siyosiy, ma'muriy-buyruqbozlik munosabatlari o'rniga tadbiriq etmoqda. Harakatlar strategiyasida belgilangan tadbirlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlari jamoatchilik nazorati yordamida davlat organlariga xalaqit bermagan holda davlat boshqaruvi mexanizmlarini takomillashtirishga, korrupsiyaga qarshi salohiyatini oshirishga, fuqarolarga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yaxshilashga katta yordam ko'rsatadi. [1]

Shu ma'noda, fuqarolik jamiyatida kishilarning faolligi, ijtimoiy xodisalarga befarq bo'lmasligi, har bir rahbar xodimning o'z faoliyatining jamoatchilik nazorati ostida ekanligini teran anglashi jamiyat rivojida muhim ahamiyatga ega. Demak, haqqoniy va real jamoatchilik nazorati hozirgi davrda mamlakatimizda qaror topayotgan kuchli fuqarolik jamiyatining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov Oliy Majlisning XI sessiyasidagi "O'zbekistonda demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy

yo‘nalishlari” mavzuyidagi dasturiy ma‘ruzasida davlat nazorat funksiyalariga nisbatan jamoatchilik nazorati afzalroq va muhimroq ekanligi xususida to‘xtalib, “Shuni unutmaylikki, biz davlatning nazorat funksiyalarini qancha kuchaytirsak, nazorat bilan shug‘ullanuvchi davlat tuzilmalari va organlarini qancha kuchaytirsak, amaldorlarning zo‘ravonligi va korrupsiya shuncha avj olaveradi. Shuning uchun biz jamoatchilik nazoratini, davlat faoliyati, shu jumladan, uning kuch ishlatuvchi tuzilmalari ustidan ham jamiyat nazoratini har tomonlama kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim. Bu masalada bundan boshqa muqobil yo‘q”, deya ta‘kidlagan edi. [2]

Xo‘sh, jamoatchilik nazoratining o‘zi nima, u qanday holatlarda namoyon bo‘ladi? Jamoatchilik nazorati jamiyatda ijtimoiy adolat barqaror bo‘lishi uchun shaxs, jamiyat va davlat munosabatlarida murosasizlik, tenglik, mas‘uliyat va javobgarlik bo‘lishi uchun xizmat qiladigan omildir. U insonning huquq va erkinliklari nafaqat davlat tomonidan kafolatlanishi, balki davlat organlari faoliyatida ularning ustuvor bo‘lishini ta‘minlaydi. Va nihoyat, jamoatchilik nazoratining mavjudligi siyosiy hokimiyat, tom ma‘noda xalq qo‘lida bo‘lishining ko‘rsatkichi hisoblanadi. Uning asl mohiyati ham aynan mana shundan iborat.

Ma‘lumki, tekshirish, tahlil qilish, taftish o‘tkazish, hisobot talab qilish davlat nazoratining muhim belgilaridan sanaladi. Biroq, jamoatchilik nazoratida talab qilish (axborot, muloqot, hisobot) va ta‘sir ko‘rsatish huquqlari bo‘lishiga qaramasdan, ular majburiy yuridik harakatlar sifatida qaralmaydi. Tabiiyki, jamoatchilik nazorati yuridik ta‘sir choralarini qo‘llay olmasa, undan ne foyda, degan savol tug‘ilishi ham mumkin. Jamoatchilik nazorati nafaqat davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatini, balki butun davlat apparati hamda nodavlat sektorni ham qamrab oladi. Demak, jamoatchilik nazoratini amalga oshiradigan organlar faoliyati ham nazoratdan chetda qolmaydi. Demak, jamoatchilik nazorati sub‘ektlari muayyan masalada to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir o‘tkazishi mumkin emas. Biroq, bu borada jamoatchilik fikrini shakllantirish orqali davlat hokimiyati organlarining qat‘iy choralar ko‘rishiga erishish mumkin. Demak, jamoatchilik nazorati jamiyat a‘zolari tomonidan amalga oshiriladigan nazoratdir.

Davlat boshqaruvi organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratining zarurligini buyuk faylasuflar ham asoslab berishgan. Masalan, Aristotel o‘zining asarlarida xalqning mansabdor shaxslar va hukmdorlar ustidan nazoratini davlatning siyosiy barqarorligi hamda gullab-yashnashining eng muhim shartlaridan biri deb hisoblagan.

Abu Nosr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida ham hukmdorlarning aholi oldida hisob berib turishlari va ularning so‘zsiz bo‘ysunishlari zarurligi alohida ta’kidlanadi.

Jamoatchilik nazoratining maqsadi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining mavjud qonunlarga mosligini tekshirishdan iborat.

Jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi sub’ektlar sirasiga fuqarolik jamiyatining muhim instituti hisoblangan nodavlat notijorat tashkilotlari ham kiradi. O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan bunday tashkilotlar jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun tashkil etiladi. Ular o‘z a‘zolari va qatnashchilarining huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishi, ijtimoiy hayotning turli masalalari bo‘yicha tashabbuslar bilan chiqishi, davlat hokimiyati boshqaruv organlariga takliflar kiritishi va boshqa huquqlarni amalga oshirish orqali jamoatchilik nazoratini olib borishi mumkin. [3]

“O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi Qonunda belgilangan jamoat birlashmalari tuzishning asosiy maqsadlaridan biri fuqarolarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa huquq hamda erkinliklarini ro‘yobga chiqarish, himoya imkoniyatlari bu tuzilmalarning to‘la-to‘kis jamoatchilik nazoratini olib borishda muhim omil bo‘ladi. Ushbu qonunning 15-moddasiga ko‘ra, jamoat birlashmalari davlat hokimiyati va boshqaruv idoralarini tuzishda qatnashadi, ularning qarorlarini tayyorlashda ishtirok etadi, davlat, jamoat idoralarida o‘z a‘zolari nomidan ish yuritadi, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qiladi. [4]

Jamoatchilik nazoratining umume’tirof etilgan sub’ektlariga fuqarolar hamda ularning muayyan guruxlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari kiradi. Mazkur subektlardan tashqari yana shunday tuzilmalar borki, ular ham jamoatchilik nazorati olib borishi mumkin. Davlat hokimiyati yoki boshqaruv organlari (vazirliklar, idoralar va boshqalar) huzurida tashkil etiladigan jamoatchilik tuzilmalari (kengashlar, komissiyalar, guruxlar), nodavlat notijorat tashkilotlarda tuzilgan jamoatchilik organlari va boshqalar shular jumlasidandir.

Nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan olib boriladigan jamoatchilik nazoratining ayrim ko‘rinishlari O‘zbekiston Respublikasining “Istemolchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Advokatura to‘g‘risida”gi, “Uy-joy mulkdorlar shirkatlari to‘g‘risida”gi qonunlarda ham o‘z ifodasini topgan.

Fuqarolik jamiyati shakillanib borgan sari uning o‘zagini tashkil etuvchi fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari roli va o‘rni ortib boraveradi. Boshqacha aytganda ularning zimmasiga hozirgi paytda mahalliy davlat hokimiyat organlari

bajarayotgan vakolatlarning bir qismini amalga oshirish bosqichma-bosqich yuklatilmoqda. Demak, bu organlarning vakolatlari kengaygani sari ular tomonidan amalga oshiriladigan jamoatchilik nazorati turlari va shakllarining huquqiy asoslari ham kengayib boradi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunga ko‘ra, mazkur organlar aniq sohalardagi o‘ndan ortiq yo‘nalishlar bo‘yicha jamoatchilik nazoratini olib borishi belgilangan. [5]

Siyosiy partiyalar ham muayyan ma‘noda jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi tuzilma bo‘lib, ularning bu boradagi faoliyati O‘zbekiston Respublikasining “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi mazmunini tashkil etadi. Unga ko‘ra, “Siyosiy partiya O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat a‘zolarining muayyan qismining siyosiy irodasini ro‘yobga chiqarishga intiluvchi hamda o‘z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko‘ngilli birlashmasidir” [6]

Har bir fuqaro va jurnalist o‘z fikrini ommaviy axborot vositalarida e‘lon qilib, o‘ziga xos ta‘sir kuchiga ega bo‘ladi. Bu ta‘sir jamoatchilik fikrini vujudga keltirishi, hokimiyat va boshqaruv organlarini tegishli qaror qabul qilishga, buzilgan huquqni tiklash yoki huquqni himoya qilish jarayonini amalga oshirishga, kishilarda huquqiy ong, madaniyatni yuksaltirishga asos bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari ayrim ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga, davlat va jamiyat qurilishi masalalariga, qabul qilinishi mo‘ljallangan qonun loyihalari hamda hukumat qarorlariga o‘z munosabatini bildirish orqali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi mumkin. [7]

Xulosa

O‘zbekistonda jamoatchilik nazoratini tom ma‘noda yuksaltirish uchun huquqiy asoslar ham, uni amalga oshiradigan sub’ektlar tizimi ham yaratilgani huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatining muhim tamoyili bo‘lgan qonun ustuvorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Chunonchi, qonun ustuvorligi jamoatchilik nazorati qat‘iy qaror topgan jamiyatdagina ijtimoiy adolatning asosiy mezon bo‘lishi mumkin.

Bularning barchasi – yurtimizda davlat organlari va mansabdor shaxslar ustidan jamoatchilik nazoratini o‘rnatish inson huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga xizmat qilishi bilan e‘tiborga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, “O‘zbekiston” 2017

2. Холостова. Ye. И. Социальная работа с инвалидами (Электронный ресурс). Учебное пособие. Е. И. Холостова 3. е. изд. пертрбаб. и доп М. издательско торговая корпорация Дашков и. к. 2013. 240 стр.
3. Социальная работа с инвалидами учебное пособие коллектив авторов под ред. Н.Ф. Басова М. кпорус 2012 .400 стр. (для бакалавров)
4. Бабушкин. А. Социальной работа теория и методика М. 1998 г. Доклад ВОЗ. о проблемах инвалидности в мире 2012 g
5. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
6. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
7. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
8. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
9. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
10. Orziqul H., Sevinch J. O ‘SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
11. Hakimov O., Jaloliddinova S. O‘SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O‘SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.
12. Orziqul H. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA’ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.
13. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.
14. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
15. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
16. Khakimov , O., & Jaloliddinova, S. (2023). MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 4-9. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xosj>
17. Khakimov , O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>

18. Khakimov , O., & Gurgiboyev, O. (2023). TECHNOLOGY FOR WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 125-129. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khog>
19. Khakimov, O., & Mamaziyoyeva, N. (2023). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF SOCIOLOGY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 120-124. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khmn>
20. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
21. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
22. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
23. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
24. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
25. Kamolov, Dostonbek. (2022). DEMOKRATIYA VA AXLOQ : GENEZISI VA ZAMONAVIY MUAMMOLARI. 10.13140/RG.2.2.24017.61285.
26. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>
27. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
28. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
29. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
30. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bs0>